

Análisis de las carreras menos demandadas en la universidad estatal de bolívar

Analysis of the less demanded careers at the state University of Bolívar

DOI.....

AUTORES: Clarita Vanessa Gavilánez Cárdenas ^{1*}

Jorge Estuardo Goyes Noboa ²

Eddy Stalin Alvarado Pacheco³

Jorge Armando Zula Cujano ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: cgavilanez@ueb.edu.ec

Fecha de recepción: 00/ 00 / 2022

Fecha de aceptación: 00 / 00 / 2022

RESUMEN

Estudiar una carrera universitaria permite a las personas poder formarse profesionalmente y obtener un título de grado para así estar habilitadas a ejercer una cierta profesión, entre la gran cantidad de carreras que se ofertan anualmente a nivel nacional, existe un grupo que no son consideradas por los solicitantes, quedando relegadas por sobre las demás, la Universidad Estatal de Bolívar no escapa a esta realidad. En el presente trabajo se realiza un análisis descriptivo de las carreras menos demandadas en esta institución, insumo técnico para la toma de decisiones de las autoridades sobre la planificación de la oferta académica con criterios de pertinencia y en cumplimiento de estándares de calidad. Para esta evaluación se analiza la demanda de carreras en los periodos 2019-1, 2019-2 y 2020-1, tanto a nivel nacional como en la UEB, así como también se emplea la evaluación de costo de carrera por estudiante dentro de la Institución. Los resultados obtenidos demuestran que

^{1*} Gestión Empresarial e Informática, Universidad Estatal de Bolívar, cgavilanez@ueb.edu.ec

²Gestión Empresarial e Informática, Universidad Estatal de Bolívar, jgoyes@ueb.edu.ec

³Gestión Empresarial e Informática, Universidad Estatal de Bolívar, ealvarado@ueb.edu.ec

⁴Rectorado, Universidad Estatal de Bolívar, jzula@ueb.edu.ec

de las 20 carreras que oferta la UEB, seis están entre las más demandadas a nivel nacional. En cuanto el costo, el menor es de Educación Básica con USD 1.369,1 por estudiante, al contrario, la carrera con el mayor costo promedio por estudiante al año es Educación Intercultural Bilingüe con USD 15.904,2, lo que supera casi doce veces el costo de la menor. Como conclusión, es necesario realizar nuevos estudios de mercado, pertinencia y prospectivas de estas carreras tan costosas y de poca demanda, con la finalidad de considerar su permanencia o reestructuración.

Palabras claves: Análisis, carreras, menos demandas, Universidad

ABSTRAC

Studying a university career allows people to be able to train professionally and obtain a degree in order to be qualified to practice a certain profession, among the large number of careers that are offered annually at the national level, there is a group that is not considered by the applicants, being relegated above the others, the State University of Bolívar does not escape this reality. In the present work, a descriptive analysis of the less demanded careers in this institution is carried out, technical input for the decision-making of the authorities on the planning of the academic offer with criteria of relevance and in compliance with quality standards. For this evaluation, the demand for careers in the periods 2019-1, 2019-2 and 2020-1 is analyzed, both at the national level and in the UEB, as well as the evaluation of the cost of the career per student within the Institution. . The results obtained show that of the 20 careers offered by the UEB, six are among the most demanded at the national level. In terms of cost, the lowest is Basic Education with USD 1,369.1 per student; on the contrary, the course with the highest average cost per student per year is Intercultural Bilingual Education with USD 15,904.2, which is almost twelve times higher than the cost of the minor. In conclusion, it is necessary to carry out new market, relevance and prospective studies of these expensive and low-demand careers, in order to consider their permanence or restructuring.

KEYWORDS: Analysis, careers, fewer demands, University

INTRODUCCIÓN

Estudiar una carrera universitaria permite a las personas poder formarse profesionalmente y obtener un título de grado, para así estar habilitadas a ejercer una cierta profesión; las razones para elegir una carrera deben llegar más allá de solo conseguir un buen trabajo, principalmente se deben considerar las metas tanto a nivel profesional como personal. Por el hecho, de que la carrera elegida debe formar para una profesión que el graduado pueda disfrutar y que lo motive a seguir capacitándose (UNESCO, 2020).

La preferencia en las solicitudes de estudios en la educación superior se pueden dividir en un antes y un después de la pandemia de COVID-19, ya que antes de la pandemia, muchos jóvenes preferían carreras tradicionales como medicina, docencia, empresas, derecho, turismo, entre otras, que veían como seguras y que no vislumbraban cambios en el futuro, pero durante y después de la pandemia algunas carreras del área de salud como medicina, enfermería y psicología, se afianzaron como muy importantes, se tomó nuevo interés por carreras de tecnología e ingeniería como telecomunicaciones, software, informática, robótica, Inteligencia Artificial, Ingeniería de Datos, entre otras (Aristovnik, et al., 2021; Mohammadzadeh, et al., 2022).

Explica Lopera (2020) que, si no fuese por la pandemia, muchos de los anhelados cambios en la educación superior no se hubieran acelerado de esta forma. En las Universidades no sólo han cambiado las formas, sino también se han realizado serios replanteamientos de algunos alcances y objetivos de la propia educación superior y de la Universidad como paradigma social. Tanto en el sistema de educación superior de casi todo el mundo, la docencia, la interacción, el bienestar y la gestión académica, entre otros muchos impactos, deberán operar de una manera diferente a la tradicional, y aquellas universidades que no se actualicen y no realicen los cambios que demanda la nueva realidad mundial serán vistas como obsoletas o anticuadas (Kak, 2018).

Según la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI, 2022), después de la pandemia el tamaño o la antigüedad de las Universidades ha perdido importancia, ya que por el confinamiento y las clases virtuales, las exigencias de los jóvenes han cambiado, ahora les importa más que las universidades tengan un buen entorno virtual, con docentes y programas de estudios que sean capaces de enseñar de manera amena, demostrando la practicidad y la

utilidad de lo aprendido, dejando atrás el conocimiento abstracto e imaginativo, aquel que solo dependía de la palabra de un docente en su clase magistral que se guiaba de unas fotocopias de algún libro muy antiguo que alguna vez encontró, ha crecido el número de jóvenes que han dejado el conformismo y anhelan una universidad diferente, que se parezca más al mundo en el que viven.

No es solo el cambio de interés de los jóvenes por ciertas carreras después de haber padecido un confinamiento, según Mina-Quiñónez (2022) el mercado laboral a nivel mundial ha sufrido grandes transformaciones en estos últimos años, ya que ocurrió un cambio en el modelo productivo que viró hacia lo tecnológico, por esta razón, existen diversas áreas del conocimiento que están llamadas a transformarse en las próximas décadas para adaptarse a la nueva era digital. Ante este panorama, algunas carreras o estudios que aun hoy día son muy minoritarios, dentro de 20 años podrían ser los motores del mercado laboral.

Mas recientemente con la Guerra de Rusia en Ucrania, los gobiernos del mundo, se han dado cuenta de la importancia de alcanzar la seguridad alimentaria y energética, considerando seriamente en que no se puede confiar tanto en el entorno mundial y se debe asegurar el entorno local, por lo que se ha despertado un nuevo interés en carreras como química, física, biotecnología, electrónica, agroindustria, agronomía, entre otras, que permitan desarrollar tecnologías autóctonas, que aseguren, mejoren y potencien los recursos que existan en el país (FAO, 2022; Ben y Bilali, 2022).

Se puede entender que la demanda de las carreras depende de nuevos factores que antes no eran tan considerados, para la UNESCO (2022) el mundo tan cambiante ha afectado este proceso que depende de: la oferta que pueda hacer la Universidad, el anhelo de los jóvenes para su futuro y el requerimiento de la sociedad-estado-país.

El diseño de un modelo que permita a todos los ciudadanos acceder a un sistema educativo con criterios de igualdad y equidad a la educación superior, es de vital importancia, ya que esto garantizaría que los individuos se conviertan en sujetos activos de desarrollo, al ampliar su participación en las distintas actividades económicas, culturales, sociales y políticas (Eurydice, 2022).

La constitución de la república establece que el Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en

su propia lengua y ámbito cultural, expresado en La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y la normativa subyacente que son los instrumentos que rigen las particularidades del Sistema de Educación Superior Ecuatoriano, en este contexto, la oferta académica nacional se planifica en función de la autonomía universitaria, de la pertinencia y de las demandas de la sociedad.

En este trabajo de tipo investigativo documental, se realizará una revisión de los documentos disponibles de los entes rectores de la Educación universitaria, así como también de documentos de la Universidad Estatal de Bolívar, que contribuyan a la investigación.

METODOLOGÍA

Se realizó una investigación de tipo observacional, retrospectivo, transversal y de alcance descriptivo. Utilizando como fuentes de información los documentos disponibles de los entes rectores de la Educación universitaria, como los Registros Administrativos del SENESCYT; también documentos de la Universidad Estatal de Bolívar, como los de la Dirección de Planeamiento y Aseguramiento de la Calidad.

El análisis abarca los historiales de solicitud de carreras en los periodos: 2019-1 (abril-agosto 2019), 2019-2 (septiembre 2019-febrero 2020) y 2020-1 (abril-agosto 2020). Los dos primeros historiales son dos periodos académicos antes de la declaración del confinamiento por la pandemia de COVID-19 (12 de marzo de 2020) y el otro corresponde al primer periodo en confinamiento.

DISCUSIÓN Y RESULTADOS

El examen para acceder a las universidades se presenta dos veces al año, por lo que en estos periodos, las universidades hacen su oferta de forma de captar los mejores talentos; de acuerdo a los puntajes obtenidos, los estudiantes se pueden postular por alguna carrera de su preferencia, quedando entonces algunas carreras con mucha demanda y otras con menos demanda, esto independientemente del número de cupos ofertados por las Universidades y Escuelas Politécnicas, en la figura 1, se presentan las carreras más y menos demandadas en la primera opción de la primera postulación del año 2019. En la figura 2, se presentan las carreras más y menos demandadas en la primera opción de la segunda postulación del año 2019.

Figura 1: Carreras más y menos demandadas en el periodo 2019-1

Fuente: SAES-SENESCYT 2021

Figura 2: Carreras más y menos demandadas en el período 2019-2

Fuente: SAES-SENESCYT 2021

En la figura 3, se presentan las carreras más y menos demandadas en la primera opción de la primera postulación del año 2020.

Figura 3: Carreras más y menos demandadas en el periodo 2020-1

Fuente: SAES-SENESCYT 2021

Tabla 1: Proceso de admisión 2019-1 en la UEB

N°	CARRERA	1° SEMESTRE 2019					
		CUPOS OFERTADOS	CUPOS ACEPTADOS	MATRICULADOS	APROBADOS	% DE ACEPTACIÓN	% APROBACIÓN
1	ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	120	120	121	58	100%	48%
2	ENFERMERÍA	120	120	128	112	100%	88%
3	DERECHO	120	120	112	103	100%	92%
4	EDUCACIÓN INICIAL	160	94	71	56	59%	79%
5	EDUCACIÓN BÁSICA	160	146	128	100	91%	78%
6	CONTABILIDAD Y AUDITORIA	120	118	110	65	98%	59%
7	COMUNICACIÓN	120	106	88	66	88%	75%
8	AGRONOMÍA	120	76	61	50	63%	82%
9	SOFTWARE	120	48	41	27	40%	66%
10	MERCADOTECNIA	120	29	0	0	24%	
11	TURISMO	120	60	35	30	50%	86%
12	AGROINDUSTRIA	120	38	33	16	32%	48%
13	MEDICINA VETERINARIA	120	119	114	83	99%	73%
14	EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE	80	9	0	0	11%	

15	PEDAGOGÍA DE LA INFORMÁTICA	80	8	0	0	10%	
16	PEDAGOGÍA DE LA MATEMÁTICA Y LA FÍSICA	80	8	0	0	10%	
17	SOCIOLOGÍA	40	40	37	28	100%	76%
18	INGENIERÍA EN RIESGOS DE DESASTRES	0	0	0	0		
19	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	0	0	0	0		
20	TERAPIA FÍSICA	0	0	0	0		
TOTAL		1920	1259	1079	794	66%	74%

Fuente: Dirección SNNA UEB

En la tabla 1, se presentan los resultados del primer proceso de admisión de la Universidad Estatal de Bolívar del 2019, en donde las carreras: Educación Intercultural Bilingüe, Pedagogía de la Informática, Pedagogía de la Matemática y la Física tuvieron una aceptación menor al 20%. Con relación a la aprobación para cursar el primer ciclo de la carrera se puede observar que: Derecho, Enfermería, Agronomía y Turismo poseen un porcentaje superior al 80%. Las carreras con menor porcentaje de aprobación son Administración de Empresas y Agroindustria, ambas con un 48%.

Al comparar con las carreras más demandadas de la figura 1, podemos observar que Administración de empresas, Enfermería y Derecho, obtuvieron una aceptación del 100 %, como era de esperarse con estas carreras que predominan en la demanda a nivel nacional, pero las otras carreras: Educación inicial, Educación básica y Contabilidad y Auditoría no alcanzaron este porcentaje de aceptación, a pesar de la alta demanda que presentaban a nivel nacional.

Tabla 2: Proceso de admisión 2019-2 en la UEB

N°	CARRERA	2° SEMESTRE 2019					
		CUPOS OFERTADOS	CUPOS ACEPTADOS	MATRICULADOS	APROBADOS	% DE ACEPTACIÓN	% APROBACIÓN
1	ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	80	80	97	47	100%	48%
2	ENFERMERÍA	80	80	82	72	100%	88%
3	DERECHO	120	120	123	109	100%	89%
4	EDUCACIÓN INICIAL	80	80	80	58	100%	73%
5	EDUCACIÓN BÁSICA	80	80	81	67	100%	83%
6	CONTABILIDAD Y AUDITORIA	80	80	86	35	100%	41%
7	COMUNICACIÓN	80	80	82	48	100%	59%
8	AGRONOMÍA	80	80	79	45	100%	57%
9	SOFTWARE	40	40	45	26	100%	58%
10	MERCADOTECNIA	40	40	40	24	100%	

11	TURISMO	40	40	41	25	100%	61%
12	AGROINDUSTRIA	40	40	40	31	100%	78%
13	MEDICINA VETERINARIA	80	80	90	75	100%	83%
14	EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE	40	40	40	21	100%	
15	PEDAGOGÍA DE LA INFORMÁTICA	40	40	40	24	100%	
16	PEDAGOGÍA DE LA MATEMÁTICA Y LA FÍSICA	40	33	33	22	83%	
17	SOCIOLOGÍA	40	40	39	31	100%	79%
18	INGENIERÍA EN RIESGOS DE DESASTRES	120	120	120	97		
19	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	0	0	0	0		
20	TERAPIA FÍSICA	0	0	0	0		
TOTAL		1200	1193	1238	857	99%	69%

Fuente: Dirección SNNA UEB

En la tabla 2 se presentan los resultados del segundo proceso de admisión en la Universidad Estatal de Bolívar en el periodo 2019, globalmente la tasa de aceptación del proceso es del 99% y el porcentaje de aprobación para cursar primer semestre de carrera es del 69%. Por otra parte, destaca que, todas las carreras tienen una aceptación de cupos superior al 80%. Un dato de importancia en este proceso es la disminución en la oferta de cupos con respecto al proceso anterior (2019-1), ya que se ofertaron 1.200 cupos, lo que significó 720 cupos menos (-37,5%). En relación a la aprobación, la carrera con mayor porcentaje de aprobación es Derecho con el 89%, le sigue Enfermería con el 88%. Asimismo, las carreras con menor porcentaje de aprobación son: Contabilidad y Auditoría con el 41% y Administración de Empresas con 48%.

Al comparar con la figura 2, se puede observar que en este periodo si se alcanzó una aceptación muy alta, incluso para carreras que no lograron buenos niveles de aceptación en el periodo anterior.

Tabla 3: Proceso de admisión 2020-1

N°	CARRERA	1° SEMESTRE 2020					
		CUPOS OFERTADOS	CUPOS ACEPTADOS	MATRICULADOS	APROBADOS	% DE ACEPTACIÓN	% APROBACIÓN
1	ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	80	80	78	68	100%	87%
2	ENFERMERÍA	80	80	79	74	100%	94%
3	DERECHO	120	120	117	116	100%	99%
4	EDUCACIÓN INICIAL	120	120	105	89	100%	85%
5	EDUCACIÓN BÁSICA	120	120	106	95	100%	90%

6	CONTABILIDAD Y AUDITORIA	80	80	76	71	100%	93%
7	COMUNICACIÓN	80	80	74	66	100%	89%
8	AGRONOMÍA	80	80	67	55	100%	82%
9	SOFTWARE	40	40	35	27	100%	77%
10	MERCADOTECNIA	40	40	33	27	100%	
11	TURISMO	40	40	33	28	100%	85%
12	AGROINDUSTRIA	40	40	34	31	100%	91%
13	MEDICINA VETERINARIA	120	120	113	109	100%	96%
14	EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE	40	40	19	10	100%	
15	PEDAGOGÍA DE LA INFORMÁTICA	40	30	19	14	75%	
16	PEDAGOGÍA DE LA MATEMÁTICA Y LA FÍSICA	40	27	32	25	68%	
17	SOCIOLOGÍA	40	40	33	25	100%	76%
18	INGENIERÍA EN RIESGOS DE DESASTRES	80	80	79	72		
19	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	160	160	62	47		
20	TERAPIA FÍSICA	80	80	37	37		
	TOTAL	1520	1497	1231	1086	98%	88%

Fuente: Dirección SNNA UEB

En la tabla 3 se detallan los datos del proceso de admisión de la Universidad Estatal de Bolívar en el primer periodo 2020, el cual fue un periodo muy complejo, ya que el país se encontraba en confinamiento, siendo este el primer periodo académico totalmente en virtualidad. Globalmente la tasa de aceptación del proceso es del 98% y el porcentaje de aprobación para cursar el primer semestre de carrera es del 88%. Por otra parte, destaca que, la mayoría de las carreras tienen una aceptación de cupos superior al 80%, salvo las carreras de Pedagogía de la Informática con 75% y Pedagogía de la Matemática y la Física con 68%. Un dato de importancia en este proceso es el aumento en la oferta de cupos con respecto al proceso anterior (2019-2), ya que se ofertaron 1.520 cupos lo que significó 320 cupos más (21%).

En relación a la aprobación, las carreras con mayor porcentaje de aprobación son Derecho con el 99%, Medicina Veterinaria con el 96%, Enfermería con el 94%, Agroindustria con el 91% y Educación Básica con el 90%. Asimismo, las carreras con menor porcentaje de aprobación son Sociología con el 76% y Software con 77%.

Al comparar con la figura 3, se mantiene la tendencia de los altos niveles de aceptación de los cupos en las carreras ofertadas, solo dos no lograron la aceptación total, pero sí un valor superior al 65 %.

La Universidad Estatal de Bolívar, cuenta con 20 carreras en estado vigente, lo que representa a nivel nacional el 1,07% de las carreras vigentes y el 13,73% de las carreras de la Zona de Planificación 5. De estas 20 carreras de la oferta académica la UEB, seis se encuentran entre las más demandas a nivel Nacional. La Provincia de la Zona 5 con mayor representatividad de la oferta vigente es los Ríos con el 40,52% de las carreras, le sigue Guayas (excepto los cantones de Guayaquil, Samborondón y Durán), que poseen el 28,10% y en tercer lugar Santa Elena con el 16,34% de esta.

Tabla 4: Costo por Estudiante

N°	CARRERA	TER	TPE23	CADS (USD)	CAAGCS (USD)	CARH (USD)	CS (USD)	CA (USD)
1	ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	646,0	647	15,2	13,5	9,1	37,8	1963,6
2	ENFERMERÍA	1004,6	1005	12,3	8,7	5,8	26,8	1392,5
3	DERECHO	893,3	894	17,2	9,7	6,6	33,5	1740,5
4	EDUCACIÓN INICIAL	820,5	821	9,5	10,6	7,2	27,2	1416,7
5	EDUCACIÓN BÁSICA	966,6	967	11,2	9,0	6,1	26,3	1369,1
6	CONTABILIDAD Y AUDITORIA	556,4	557	17,5	15,6	10,5	43,6	2268,9
7	COMUNICACIÓN	510,8	511	17,1	17,0	11,5	45,6	2371,9
8	AGRONOMÍA	554,0	554	24,9	15,7	10,6	51,2	2661,0
9	SOFTWARE	169,9	170	44,8	51,2	34,6	130,6	6791,8
10	MERCADOTECNIA	203,9	204	23,8	42,7	28,8	95,3	4954,3
11	TURISMO	175,0	175	23,5	49,8	33,6	106,8	5553,1
12	AGROINDUSTRIA	351,7	352	25,3	24,7	16,7	66,7	3470,7
13	MEDICINA VETERINARIA	833,4	834	16,1	10,4	7,0	33,6	1745,3
14	EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE	57,0	57	50,0	152,8	103,1	305,9	15904,2
15	PEDAGOGÍA DE LA INFORMÁTICA	91,0	91	30,1	95,7	64,6	190,3	9896,5
16	PEDAGOGÍA DE LA MATEMÁTICA Y LA FÍSICA	91,0	91	33,9	95,7	64,6	194,2	10096,4
17	SOCIOLOGÍA	250,3	251	15,6	34,7	23,4	73,7	3831,1
18	INGENIERÍA EN RIESGOS DE DESASTRES	495,1	496	20,5	17,6	11,8	49,9	2595,9
19	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	498,9	499	7,1	17,5	11,8	36,4	1890,7
20	TERAPIA FÍSICA	282,3	283	9,6	30,8	20,8	61,1	3177,0

TER=Total de estudiantes por carrera de rediseño; TPE23=Total de estudiantes proyectados al 2023; CADS=Costo por Alumno Docente Semana; CAAGCS=Costo por Alumno Administrativo y Gasto Corriente Semana; CARH=Costo por Alumno Retorno de la modalidad Híbrida; CS=Costo Semanal por estudiante; CA=Costo Anual por estudiante.

Fuente: Dirección de Planeamiento y aseguramiento de la Calidad UEB.

En la tabla 4, se presenta la estimación del costo por estudiante de cada una de las carreras de la Universidad Estatal de Bolívar, de esta se desprende que, la carrera con el menor costo es Educación Básica con un promedio de USD 1.369,1 por estudiante, al contrario la carrera con el mayor costo promedio por estudiante al año es Educación Intercultural Bilingüe con USD 15.904,2, lo que implica casi doce veces el costo de mantener un estudiante en una carrera de poca demanda contra uno de alta demanda. Si comparamos esta última carrera, con Administración de Empresas que tiene la mayor demanda a nivel nacional y un costo por estudiante de USD 1963,6 es ocho veces más costoso el mantener un estudiante de esta carrera; Si observamos los costos promedios por estudiantes en la UEB y comparamos con los de estudiantes de las Universidades y Escuelas Politécnicas de la Sierra Central y la zona de planificación 5, son inferiores.

El estudio permitió a los autores evidenciar que, en la oferta académica de la UEB existen carreras que no reciben una alta demanda a nivel Nacional y determinar que la Universidad está haciendo una gran inversión en mantener estas carreras abiertas a pesar de la baja demanda existente, por lo que se requiere considerar la pertinencia de estas carreras que se llevan una gran parte del presupuesto, pudiendo hacer una reestructuración o actualización que haga más atractivas estas carreras para los estudiantes y la sociedad. Los estudios realizados por los entes rectores evidencian que se ha incrementado el cupo para ciertas carreras, pero que no existe postulaciones por parte de los estudiantes. Es así que este estudio servirá para que las autoridades tomen decisiones sobre la planificación de la oferta académica en los periodos subsiguientes con criterios de pertinencia y en cumplimiento de estándares de calidad.

CONCLUSIÓN

1. El coste presupuestario de mantener abiertas ciertas carreras con baja demanda, supera hasta doce veces por estudiante el coste por estudiante de la carrera más económica que se dicta en la Universidad Estatal de Bolívar.
2. Dentro de la oferta académica de la UEB, existen carreras que tienen una baja demanda y que además presentan costos más elevados por estudiante que otras carreras con alta demanda, por lo que es necesario realizar nuevos estudios de mercado, pertinencia y prospectivas de estas carreras con la finalidad de considerar su permanencia o reestructuración.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aristovnik, A., Keržič, D., Ravšelj, D., Tomaževič, N., & Umek, L. (2021). Impacts of the COVID-19 Pandemic on Life of Higher Education Students: Global Survey Dataset from the First Wave. *Data in Brief*. 39, 107659.
- Ben, T., & Bilali H. (2022). Impacts of the Russia-Ukraine War on Global Food Security: Towards More Sustainable and Resilient Food Systems? *Foods*. 11(15):2301.
- Eurodyce (2022). Towards equity and inclusion in higher education in Europe. European Education and Culture Executive Agency. Obtenido de:

- https://www.uhr.se/globalassets/_uhr.se/internationalt/eurydike/towards_equity_and_inclusion_in_he_full_report.pdf.
- FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations (2022). Repercusiones del conflicto entre Ucrania y la Federación de Rusia en la seguridad alimentaria mundial y asuntos conexos en relación con el mandato de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). CL 170/6. Obtenido de: <https://www.fao.org/3/nj164es/nj164es.pdf>
- Kak, S. (2018). Universities must prepare for a technology-enabled future. The Conversation. Obtenido de: https://theconversation.com/universities-must-prepare-for-a-technology-enabled-future-89354?xid=PS_smithsonian
- Lopera, C. (2020). 125 cambios que provocará el COVID a las Instituciones de Educación Superior. Pronósticos de El Observatorio. El Observatorio de la Universidad Colombiana. Obtenido de: <https://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2020/05/125-cambios-que-provocara%CC%81-el-Covid-a-las-Instituciones-de-Educacio%CC%81n-Superior.pdf>
- Mina-Quiñónez, T. (2022). Digitalización en el Mercado Laboral y sus Efectos Post Pandemia. Polo del Conocimiento. 7(5): 1630-1649.
- Mohammadzadeh, N., Tadbir, K., Nilforoushan, N., Ashouri, M., Jafarian, A. & Emami-Razavi, S. (2022). The impact of the COVID-19 pandemic on surgical education: A survey and narrative review. *Annals of Medicine and Surgery*. 82, 104598,
- OEI, Organización de Estados Iberoamericanos (2022). Informe Diagnóstico sobre la educación superior y la ciencia post COVID-19 en Iberoamérica. Perspectivas y desafíos de futuro 2022. Obtenido de: <https://oei.int/oficinas/secretaria-general/publicaciones/informe-diagnostico-sobre-la-educacion-superior-y-la-ciencia-post-covid-19-en-iberoamerica-perspectivas-y-desafios-de-futuro-2022>
- SAES-SENESCYT (2021) Carreras más y menos demandadas del proceso de admisión anterior. Obtenido de: https://drive.google.com/file/d/1s9BuRfvAytMpK4NxtbplM6wIrYEF_r19/view
- UNESCO (2020). COVID-19 y educación superior: De los efectos inmediatos al día después. Análisis de impactos, respuestas políticas y recomendaciones. Obtenido de: <https://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-ES-130520.pdf>
- UNESCO (2022). Advancing a New Social Contract for Education. Obtenido de: <https://en.unesco.org/futuresofeducation/sites/default/files/2022-02/Reimers-et-al-2022-Advancing-a-New-Social-Contract-for-Education.pdf>